

BO‘LAJAK TARBIYACHILARDA PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA “PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA TARIXI” FANINING O‘RNI VA RO‘LI

Bobojonova Dilrabo Dilshodbek qizi

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti
Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Ilmiy maslahatchi: Xurshida Abdixalilovna Kadirova

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti
Umumiy pedagogika o‘qituvchisi

Annotatsiya: “Pedagogika nazariyasi va tarixi” fani bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydigan asosiy fan hisoblanadi. Ta‘lim nazariyalari, tushunchalari va amaliyotlari evolyutsiyasini o‘rganish orqali talabalar ta‘limni shakllantiradigan falsafiy va madaniy kontekstlar haqida tushunchaga ega bo‘ladilar. Ushbu fan tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, bo‘lajak o‘qituvchilarga turli ta‘lim modellari va o‘qitish metodologiyalarini baholash va moslashtirishga yordam beradi. Bu ularga tarixiy va zamonaviy pedagogik muammolarni tushunib, o‘z kasbiga refleksli yondashuvni shakllantirishga imkon beradi. Oxir oqibat, ushbu fan intiluvchan o‘qituvchilarni o‘rganish va rivojlanishni rag‘batlantirish, ularni har tomonlama barkamol mutaxassislar sifatida shakllantirishdagi rolini chuqurroq tushunish bilan qurollantiradi.

Key words: fan, ta‘lim, tushuncha, evolyutsiya, metodologiya, refleks, barkamol, mutaxassislar.

THE PLACE AND ROLE OF THE SCIENCE “THEORY AND HISTORY OF PEDOGOGY” IN THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL THINKING IN FUTURE EDUCATORS

Abstract: “Theory and History of Pedagogy” subject is a foundational subject that plays a crucial role in developing pedagogical thinking in future educators. By exploring the evolution of educational theories, concepts, and practices, students gain insights into the philosophical and cultural contexts that shape education. This science fosters critical thinking, helping future educators evaluate and adapt various educational models and teaching methodologies. It enables them to build a reflective approach to their profession, understanding both historical and contemporary pedagogical challenges. Ultimately, this

subject equips aspiring educators with a deeper understanding of their role in fostering learning and development, shaping them into well-rounded professionals.

Keywords: subject, education, concept, evolution, methodology, reflexs, well-rounded, professionals.

Kirish

Pedagogik tafakkur – bu pedagogik jarayonlarni tushunish, ularga tahlil yondashuvi va o‘qitish metodlarini to‘g‘ri qo‘llash qobiliyatidir. Bu borada pedagogika fani, ayniqsa, "Pedagogika nazariyasi va tarixi" o‘quv moduli muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu modul bo‘lajak tarbiyachilarga nafaqat nazariy bilimlar, balki ulardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini ham o‘rgatadi. Tarbiyachilarning sifatli va samarali ta'lim berishida ushbu modul asosiy tayanch bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu maqola zamonaviy sinf xonalarining murakkabliklarini yo'lga qo'yishga tayyor, fikr yurituvchi, innovatsion va sodiq o'qituvchilarni yetishtirishda "Pedagogika nazariyasi va tarixi" ning ajralmas rolini o'rganadi.

Pedagogik tafakkurni rivojlantirishning ahamiyati. Bo‘lajak tarbiyachilarda pedagogik tafakkurni shakllantirish ularning o‘quv jarayoniga ijodiy yondashishini ta‘minlaydi. Pedagogik tafakkur o‘qituvchi yoki tarbiyachining didaktik va metodik bilimlarini kuchaytiradi, ularni tahliliy tafakkurga, ta'lim jarayonida yangi texnologiyalarni joriy qilishga va ularning mohiyatini tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, pedagogik tafakkur orqali tarbiyachi o‘quvchilarning individual ehtiyojlari va qiziqishlarini aniqlash hamda ularni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik tafakkurda tarixiy istiqbolning o‘rni. Pedagogika tarixini o'rganish o'qituvchilarga hozirgi amaliyot uchun muhim kontekstni beradi. Bu bo'lajak o'qituvchilarga o'tmishdagi muammolar, madaniy qadriyatlar va ta'lim eksperimentlari bugungi ta'lim asoslarini qanday shakllantirganini tan olib, ta'lim fikrining evolyutsiyasini qadrlash imkonini beradi. Misol uchun, sanoat inqilobi ta'limga yanada tizimli, standartlashtirilgan yondashuvni keltirib chiqardi, bu hozirgi kundagi o'quv dasturlariga asoslangan maktablarda uchraydi. Bunday amaliyotlarning kelib chiqishini tushungan holda, o'qituvchilar ularning dolzarbligini puxtalik bilan baholashlari va ularni zamonaviy sinflarga moslashtirishlari mumkin. Bundan tashqari, tarixiy bilim kelajak o'qituvchilariga o'tmishdagi muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarni tanqidiy baholash imkonini beradi. Tarixdan saboqlar o'qituvchilarga eskirgan yondashuvlar tuzoqlaridan qochishga va qimmatli g'oyalarni innovatsion usullar bilan moslashtirishga yordam beradi. Misol uchun, 20-asr boshlarida eslab qolishning cheklovlari haqida bilish

o'qituvchilarni hozirgi paytda ko'proq interfaol va tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan strategiyalarni qabul qilishga ilhomlantirishi mumkin.

Pedagogik bilimlarning amaliyotga tatbiqi. "Pedagogika nazariyasi va tarixi" moduli orqali olingan nazariy bilimlar bo'lajak tarbiyachilarni amaliyotda foydalanishga yo'naltiradi. Tarbiyachilar pedagogik tajribalarni tahlil qilish orqali o'quvchilar bilan munosabatlarni shakllantirish, ularni motivatsiya qilish, ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularga o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z qobiliyatlarini namoyish qilishga va innovatsion yondashuvlardan foydalanishga imkon beradi.

Pedagogik tafakkurni rivojlantirishda tarixiy tajribadan foydalanish. Pedagogika tarixi nafaqat o'tmishdagi yutuqlarni o'rganish, balki zamonaviy ta'lim jarayonida bu tajribadan foydalanish imkonini beradi. Modul orqali tarbiyachilar yirik pedagoglar tajribalaridan ilhomlanib, o'quv jarayonida eng yaxshi tajribalarni qo'llashga undaydilar. Masalan, Komenskiy, Pestalozzi, Usmon Nosir kabi pedagoglarning g'oyalari bugungi kunda ham ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan nazariyalarning asosi bo'lib qolmoqda.

XULOSA

"Pedagogika nazariyasi va tarixi" fanini o'rganish har tomonlama barkamol, fikr yurituvchi, malakali pedagog kadrlarni yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. U bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim amaliyotini tanqidiy baholash va qo'llash uchun zarur bo'lgan bilim va istiqbol bilan qurollantiradi. Ushbu intizom nafaqat o'qituvchilarni o'qitish uchun tayyorlashdan ko'ra, talabalarning yaxlit o'sishiga chuqur sadoqat va umrbod ta'limga bag'ishlanishini kuchaytiradi. Pedagogika nazariyasi va tarixi bilan shug'ullanib, o'qituvchilar nafaqat samarali o'qitish vositalariga ega bo'ladilar, balki ularning kasbiy o'ziga xosligi va maqsad tuyg'usini ham shakllantiradilar. Tez o'zgaruvchan ta'lim landshaftida bu asoslar hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki ular o'qituvchilarga moslashish, innovatsiyalar kiritish va kelajak avlodlarni ilhomlantirish imkonini beradi.

References.

1. Abduraxmonova S. SH. [2021]. The importance of preschool literature for children of preschool education. *European Scholar Journal*, 2[4], 447-449.
2. Борытко Н.М. Теория и практика становления профессиональной позиции педагога воспитателя в системе непрерывного образования: Автореф. ... д-ра пед. наук. – М., 2001.
3. Ochilov M. Muallim - kalb me'mori. - T.: "O'qituvchi", 2001.